

석사학위논문:

전망이론에 관한 실험적 연구

지도교수 곽 세 영

2011년 6월 일

청 주 대 학 교 대 학 원

경영학과

로메로 카스트로 이시드로 갈릴레오

목 차

I. 도입.....	1
II. 배경 이론 개요.....	2
III. 실험 준비.....	5
IV. 결과.....	7
V. 결론.....	9
참고문헌.....	12
부록.....	15
초록.....	25

I. 도입

효율적 시장가설 (이하 EMH)은 광범위하게 연구된 영역이며 대체로 재무 분야에서 하나의 기술이론(descriptive theory)로 받아들여진다. EMH 는 주로 정보가 시장에서 가격 변동을 조장하는 일차적인 요소라고 말한다. 뿐만 아니라 투자자들의 재정거래 과정과 합리적인 행동들 역시 시장가격에 영향을 끼친다. EMH 에 대한 가장 중요한 비판은 모든 투자자들이 그들의 결정에서 “합리적” 이며 가격이 항상 실제 주가를 반영한다는 가정이다. 반면, 일부 “비합리적인” 투자자들이 있을 경우, 이들의 비합리적인 투자는 다른 비합리적인 투자자들의 비합리적인 결정에 의해 취소될 것이며 시장은 계속해서 합리적이고 효율적인 상태를 유지할 것이다. 만약 한 투자자가 합리적이라고 가정한다면, 그러한 투자자는 기대효용이론(이하 EUT)의 기본 원칙을 따를 것이며, 이것은 전통적인 경제학에서 합리적인 모델이다. 한 실험에서, Kahneman 와 Tversky (1979)는 사람들이 위험과 불확실성이 있는 상황에서 의사결정을 위한 “합리적인” 모델을 항상 따르는 것은 아니며, 그들의 의사결정 패턴이 합리적인 모델로 설명되지 않는다는 사실을 알게 되었다. 이러한 결과는 금융시장에 대한 대안적인 설명을 제공하는 심리적 모델을 통합하는 새로운 이론으로 이어진다. 이러한 이론적, 경험적 증거에 대한 연구는 행동재무론 (이하 BF)이라고도 알려져 있다.

위험이 있는 상황에서 의사결정의 기술모델(descriptive model)로서의 EUT 는 모든 결과의 확률에 따라 기대효용 극대화의 기준에 기초하여 여러 선택을 평가한다. EUT 는

의사결정의 합리적인 모델이지만, 몇몇 실험적 관찰에 의하면, 사람들은 대체로 이 모델의 기본 원칙을 따르지 않는다. EUT 에 대한 기타 다수 대안 중에 전망이론은 위험 상황에서 의사결정에 대한 설명을 제공한다. 여러 실험에서 EUT 의 다수 위반의 이유는 실제 확률을 평가함에 있어서의 정신적 왜곡이다. 가치함수의 차이는 이득의 경우 오목성, 손실의 경우 볼록성, 그리고 사람들이 확률을 어떻게 인식하는지에 대한 가중함수 등과 관련이 있다. 전망이론은 인간이 불확실한 상황을 평가하는 시점에 갖는 불완전성을 고려한다. 일반적으로, 이것은 합리적인 모델과 달리 사람들이 실제로 행동하는 방식을 설명하는 대안적인 모델이다.

한국에서는 최소한 실험적인 방법을 적용하여 행동재무론에 대한 경험적 연구를 실시한 적이 없다. 본 논문의 목적은 여러 차례의 실험을 통해 전망이론의 타당성을 평가하는 것이다. 이러한 실험의 결과는 금융시장에서 투자자들의 경제행동을 이해하는데 도움을 줄 것으로 기대된다.

전망이론의 기본적인 가정을 검증하기 위해, 저자들은 학부생 111 명이 참여하여 청주대학에서 실험을 실시했다. 학생들에게 각각 다른 의사결정 시나리오가 기재된 책자를 제공하여 그들의 응답을 검증하고 이들을 “반사효과” 및 확률의 가중함수와 같이 전망이론 명제와 비교하도록 하였다.

이 실험에서 저자들은 전망이론을 뒷받침하는 결과를 발견했다. 예를 들어, 낮은 확률의 경우, 대부분의 학생들은 실제 가치 이상으로 그들을 과대평가하는 경향이 있었다. 저자들은 또한 확률이 0.50 인 선택이 합리적인 모델로 설명된 패턴들을 입증함을 확인하였다. 확률이 거의 1(0.95)로 변경될 경우 그리고 보증된 결과와 비교하여, 저자들은 “반사효과”의 명확한 증거를 확인하였는데, 이것은 S 형 가치함수와 함께 전망이론에 의해 설명되는 것으로써, 이득 영역에서의 위험 회피 및 손실 영역에서의 위험 추구 태도를 나타낸다.

II. 배경 이론 개요

위험과 불확실성이 있는 상황에서의 의사결정에 대한 전통적인 모델에 따라 그리고 확률과 속성의 상태가 알려져 있는 경우, 사람들이 하는 현명한 결정은 그들의 부(wealth)에 대한 현재 상태를 개선하는 것이다.

투자자들 또는 사람들은 대체로 항상 계산기를 휴대하고 다니지는 않는다. 보다 나은 의사결정을 위한 규칙에 다음과 같은 몇 가지 요소들이 주어진다: 과거의 지식, 사건의

인지, 상식 및 기타 정신적인 요인. 때대로 사람들의 위험 상태에서의 의사결정은 전통적인 모델로 설명하기 어려울 수 있다. 투자 결정에서 개인적인 판단을 내리는 것에 대해 얘기할 경우, 의사결정을 위한 합리적인 모델의 적용에서 비롯된 가이드라인에 기초하여 간단한 선택보다 더 복잡한 선택을 하게 된다. 불확실성이 있는 상태에서, 투자자들의 감정, 그들의 판단과 편견은 의사결정 과정에 연루되었음을 보여준다.

기대효용이론(EUT)은 위험과 불확실성이 있는 상태에서의 의사결정의 “합리적인” 한 방식을 설명한다. EUT 는 “우리가 어떻게 결정해야 하는가?” 라는 질문에 대한 대답이다. 하지만 대답해야 할 또 다른 질문이 있다. 즉, “우리가 어떻게 결정하는가?” 이다. 1953 년 프랑스 경제학자인 Maurice Allais (1953, pp. 503-546)는 위험 가능성 중에서의 의사결정에서 EUT 의 위반을 설명했다. 이들 위반은 “알레의 역설(Allais Paradox)” 이라고 알려져 있다.

가설적으로 가능한 손익이 있는 한 실험에서, 이들 가운데 하나는 4/5 의 확률을 갖는 4,000 개의 금전 단위이며, 다른 하나는 확실히 3,000 개의 금전 단위인데, 대부분의 응답자들은(80/100) Problem 1 에 대한 아래 표에 나온 것과 같이 무위험 가능성을 선택했다. EUT 에 따라, 그 선택은 확률이 0.80 인 4,000 개의 자금 단위인 보다 큰 기대 손익을 갖는 것이 된다. 이러한 현상은 ‘알레의 역설’ 이라 부른다.

<i>Problem 1</i>	x_1	p_1	x_2
전망	4,000	0.80	3,000
응답자의 주파수	20		80*

각각의 손익의 확률이 비례적으로 변경되었을 경우 (예. Problem 2 에 대한 아래 표에 나온 것과 같이 각각의 확률을 4 로 나눔), 응답자들의 행동이 변경되었다. Problem 2 실험에 대한 기대는 Problem 1 에 대한 이전 실험과 동일한 선택이었다. 이 경우, 확률이 0.20 인 4,000 개의 자금 단위가 확률이 0.25 인 3,000 개의 자금 단위보다 많이 선호된다(즉, 65/100).

<i>Problem 2</i>	x_1	p_1	x_2	p_2
전망	4,000	0.20	3,000	0.25
응답자의 주파수	65*		35	

이 실험에서, 응답자들은 EUT 를 위반했다. Problem 2 에서 두 경우에서 모두 확률을 4 로 나누었기 때문에, 응답자들은 예전과 동일한 선택을 유지해야 했다. 이들 결과에 의하면, 사람들은 양의 손익 영역에서 위험회피적이다. 그러나 이러한 행동은 확률비가 변경됨에 따라 바뀌었다.

이러한 위반 사실 그리고 위험과 불확실성이 있는 상태에서 결정 과정에서의 다른 사건들은 사람들이 위험이 있는 상태에서 의사결정을 하는 방식을 설명한 새로운 모델에 대한 동기를 부여했다. 이 이론은 Kahneman 과 Tversky (1979)가 제시하였다. 이것은 흥미 있는 가정인데, 이것이 가치함수를 생성하며 사람들이 확률을 예측하는 방식도 이 모델의 중요한 요인으로 간주되기 때문이다.

1. 전망이론

전망이론은 총수익(또는 손실)과 확률이 알려져 있을 때 여러 전망이나 모험 가운데 사람들이 선택하는 방식의 패턴을 기술하는 모델이다. 이러한 전망이론은 EUT 가 위반된 경우를 설명할 수 있다.

2. 반사효과

반사효과는 위험관찰 행동이 손실 영역에 있는 동안 위험회피 태도가 이득 영역에 있을 때 발생하므로, 이득과 손실 영역간에 투자자의 위험태도에 일종의 거울 영상이 있다(Kahneman & Tversky 1979, p. 268). Markowitz 는 위험 추구 행동을 설명했다(1952, pp. 154-155). 그러나 몇몇 최근의 연구들은 반사효과에 대한 통계적으로 유의한 결과를 입증했다(Laury & Holt 2008, p. 429).

3. 가치함수

전망이론에서 가치함수는 최종 상태보다 현재 기후의 변화에 따라 측정된다. 즉, 이득 또는 손실에 대한 가치함수는 현재의 복지 수준에 따라 측정된다. 가치함수는 :

- 현 지점으로부터의 이탈에 대해 정의된다.
- 대체로 이득에 대해서는 오목하고 손실에 대해서는 볼록하다.
- 이득보다는 손실을 경험하려는 경향이 있다.

〈그림 1〉태평양 표준시의의 ‘S’모양 값 함수
(Kahneman & Tversky 1979, p. 279)

4. 누적 전망이론

CPT 는 최초 전망이론의 일부 수정을 통해 1992 년 Tversky 과 Kahneman 가 제시했다. 이들은 낮은 확률이 변경되었음을 측정하는 방식을 바꾸었다. p_i 의 정의는 $F_i - F_{i-1}$ 으로 변경되는데, 여기서 $F_i = \sum_{j=1}^i p_j$ 는 확률의 누계이다(Hens & Rieger 2010, p. 60).

CPT 의 식은 다음과 같이 나타낸다:
$$CPT(A) = \sum_{i=1}^n (w(F_i) - w(F_{i-1} - 1))v(x_i),$$

Ⅲ. 실험 준비

1. 연구 가설

본 연구의 가설은 다음과 같은 전망이론에 근거한다.

H_0 = 위험 가능성 가운데 응답자들의 선택 패턴은 전망이론의 기본 원칙과 일치한다.

H_1 = 위험 가능성 가운데 응답자들의 선택 패턴은 전망이론의 기본 원칙과 일치하지 않는다.

2. 실험

본 실험의 주된 목표는 통제된 환경에서 의사 결정의 상황을 재현하는 것이다. 학생들에게 몇 개의 복권 조건 중에서 선택할 것을 요청했다. 수집된 자료는 가설을 검증하기 위해 사용되었다.

이 실험을 통해 검증하기 위한 몇 가지 구체적인 목표는 다음과 같다.

- 이득 영역에서 가치함수의 오목성을 검증한다.
- 손실 영역에서 가치함수의 볼록성을 검증한다.
- 예측값이 더 커지거나 또는 더 작아질 때 위험 회피 또는 위험 추구의 차이가 존재하는지 여부를 검증한다.

저자들은 본 실험에 참여하기로 기꺼이 응한 청주대학의 학부생 111 명을 대상으로 하였다. 응답 결과의 고급 필터링을 통해, 총 86 권의 책자를 결과 분석에 고려했다.

3. 응답지 정리

큰 결과와 작은 결과 모두에서 행동을 테스트하기 위해, 이득 및 손실 영역에 대한 복권을 정리한다. 손실 영역에 대해서 유사한 표가 정리될 것이다. 그리고 각각의 결정 상황 $x_1, p; x_2$ 에 대해, 상응하는 응답표가 있다. 이러한 변경은 응답수의 상당히 증가를 일으키며 응답자들은 아마도 피곤한 시기를 겪을 수 있다. 그러나 이러한 복권 패턴은 최초의 것에서 감소되었다(Bruhin, Fehr-Duda & Epper 2010).

저자들의 실험에서 결정 상황에 대한 12 개의 복권이 있었다. 응답지는 각각의 상황에 대해 확실성을 갖는 특수한 금액을 나타냈고(Option B), 특정 확률(Option A)을 갖는 복권에 의한 가능성을 나타냈다.

〈표 1〉복권의 예를 들면, 의사 결정 상황 6

상황 6						
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A의 우측 또는 B의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)			대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)	
1		A			B	100 만원
2		A			B	90 만원
3		A			B	80 만원
4		A			B	70 만원
5		A			B	60 만원
6		A			B	50 만원
7		A			B	40 만원
8		A			B	30 만원
9		A			B	20 만원
10		A			B	10 만원

IV. 결과

1. 최대 가능성 예측

비모수적 분석은 전망이론을 뒷받침하는 증거로 해석되었다. 그러나 모수 분석은 보다 확실한 결론을 위해 필요하다. 최대 가능성 예측은 아래 식과 동일한(Harrison & Rutström 2008) 표준 균등상대위험회피도(CRRA) 함수를 사용하여 적용되었다:

$$u(x) = \frac{x^{(1-r)}}{(1-r)}$$

여기서, x 는 복권 상금을 나타내고 r 은 추정될 모수(parameter)를 나타낸다. $r=0$ 인 경우, 효용함수는 위험 중립적이며, $r<0$ 인 경우, 위험 추구적 함수이다. 위험 회피는 $r>0$ 으로 설명된다. k 를 복권에서 가능한 결과의 수라고 하자. EUT 하에, 각각의 결과

k, p_k , 에 대한 확률은 저자들이 실험에 대해 가설적으로 정한 결과이다. 기대효용은 단지 각각의 복권 i :에서 각각의 결과의 확률가중효용이다.

$$EU_i = \sum_{k=1, K} (p_k \times U_k)$$

각각의 복권 쌍의 EU는 후보 추정치인 r 에 대해 계산되며, 그 지수가 계산된다.

$$\nabla EU = EU_A - EU_B$$

이 식에서, EU_A 는 “Option A”의 기대효용이며 EU_B 는 “Option B”의 기대효용이다. (Harrison & Rutström 2008)에 따라 잠재 지수는 잠재 선호도에 기초하여 표준 누적 정규분포함수 $\Phi(\nabla EU)$, 를 사용하여 관찰된 선택에 대한 관련도(link)이다.

한편, “프로빗(probit)” 함수는 $\pm\infty$ 간에 논쟁을 수반하며 정규 및 논리 누적 밀도 함수를 사용하여 0과 1 사이의 숫자로 이것을 변형시킨다.

$$\text{Prob (choose Lottery B)} = \Phi(\nabla EU)$$

EUT를 조건으로 하고 CRRRA 기준이 정확할 경우 관찰된 응답의 가능성은 Harrison and Rutström (2008, p. 70)가 기술한 통계 기준 하에 r 의 추정치에 따라 달라진다. 조건부 로그-우도는 다음과 같이 된다:

$$\ln L(r; y) = \sum_i ((\ln \Phi(\nabla EU)|_{y_i=1}) + (\ln \Phi(1-\nabla EU)|_{y_i=-1}))$$

여기서 $y_i=1$ 은 Option B의 선택을 나타내며 $y_i=-1$ 은 Option A의 선택을 나타낸다. 저자들은 회귀 또는 r 계수를 획득하기 위해 상기 기준에 따라 *stata*에서 모델을 실행했다. 이들 결과는 본 연구를 결론짓는데 도움이 되었다. 그 결과는 부록에 제시되어 있다.

〈표 2〉최대 확률 추정에서 r 의 추정 징후

	영역	이득	손실
확률	높은	+	-
	낮은	-	+

최대 가능성 예측의 결과는 상기 표에 요약되어 있다. 이것은 결과가 누적 전망이론과 일치함을 보여준다. 즉, 이득 영역에서 확률이 높으면, 그 계수는 0 보다 큰 수를 나타내며 통계적으로 매우 유의하며, 이것은 위험 회피를 나타낸다. 손실 영역에서 확률이 높으면, 그 계수는 0 보다 적은 수를 나타내고 통계적 유의성이 매우 높으며, 이것은 위험 추구 행동을 나타낸다. 이득 영역에서 확률이 낮은 경우, 그 계수는 0 보다 적은 수를 나타내고 매우 유의하며, 이것은 위험 추구를 나타낸다. 확률이 손실 영역에서 낮을 경우, 그 계수는 0 보다 큰 수를 나타내며 통계적으로 매우 유의하며, 이것은 위험 회피를 나타낸다.

이들 결과들은 개개인들의 의사결정이 누적 전망이론에 의해 설명될 수 있다는 강력한 증거이다.

V. 결론

저자들은 “Option A”로 표현된 위험 손익의 확률로 실험의 세 가지 변형을 제시한다. 이들 옵션들은 위험 손익 확률의 세 가지 유형이다. 즉, $p=0.05$, $p=0.50$, $p=0.95$ (부록의 추정치 참조). 확률은 “Option A”가 선택될 경우 손익을 얻을 가능성을 말하는 반면, “Option B”는 $p=1$ 인 안전한 옵션이다. 그 변형은 옵션 “B”의 손익이 decision 1에서 decision 10으로 10%의 비율로 감소하는 반면, 옵션 “A”는 일정하게 유지되는 것이다. 저자들의 실험을 위한 복권의 설계에서, 저자들은 “구조화 효과”를 피하기 위해 서로 간단하게 비교되는 가설적 수익의 위험 가능성을 나타내도록 그래픽을 사용한다(Birnbaum 2004).

최대 가능성 예측을 통해, 저자들은 CRRA의 식에서 정의된 r 의 값을 얻는다. 획득한 값이 “0”이면, 위험중립적 태도를 가정한다. 저자들의 실험에 대한 결과는 최근의 연구 결과와 다르다. 저자들은 이들 변형의 일부를 실험 또는 저자들이 선택한 복권 패턴과 같이 정보를 수집하는 도구의 설계에 기인한 것으로 보았다. 저자들은 다른 복권 구성을

사용했기 때문에, 저자들의 결과는 Laury 와 Holt (2008)의 결과와는 달랐다. 저자들은 추정치를 발생시키기 위해 거의 동일한 방법을 적용했다.

불안정한 옵션에 대한 0.05 의 확률을 통해, 위험태도(작은 값을 통해)는 이득 영역에서 “위험 추구” 을 입증했으며 손실 영역에서는 “위험 회피” 을 입증했다. 이들 결과는 Kahneman 과 Tversky (1979, p. 281)의 결과가 사실임을 보여준다. 이 영역의 이러한 개척자들은 이러한 현상을 작은 p 에 대한 낮은 확률의 과대평가 $\pi(p) > p$ 라고 불렀다. 저자들은 연구결과에서 이득에 대한 CRRA 가 손실 영역에서 저손익, 고손익에 대해 각각 -0.06 과 -0.09 이고 손실에 대한 CRRA 는 각각 0.04 와 0.06 임을 확인했다. 이들 값이 0 에서 약간 달라질 때에도, 이들 변화는 전망이론으로 설명된다.

불확실한 옵션에 대한 확률이 0.50 으로 변경되면, 상황은 마지막 경우에 비해 약간 변한다. 여기에서의 상황은 그 계수가 0 에 더 가까워지는 것으로, 이에 상응하는 낮은 보수와 높은 보수를 통해 이득에 대해 각각 약 0.00 과 -0.01 이며, 반면 낮은 보수와 높은 보수를 통해 손실에 대해 각각 0.03 과 0.02 이다. 이 계수에 대한 값이 매우 적을지라도, 높은 보수 이득의 경우에 위험 추구의 증거와 손실 영역에서 위험 회피의 증거는 거의 없다.

마지막 최대 가능성 예측 결과와 **반사효과** (Kahneman & Tversky 1979, p. 268)에 대해 설명된 패턴을 뒷받침하는 결과는 위험효과에 대한 확률이 95%로 변경될 때이다. 이 경우, 가장 최근에 연구한 결과와 대조적으로, 이득에 대한 CRRA 는 0.28 이고 낮은 보수와 높은 보수에 대한 CRRA 는 0.20 이다. 이러한 패턴은 예상과 같이 이득 영역에서 오목성을 입증한다. 손실의 경우, 낮은 보수와 높은 보수에 대한 -1.02 와 -1.00 의 값은 손실 영역에서 볼록성을 입증한다. 이들 결과는 기준점으로부터의 이탈이 이득에 대해서는 대체로 오목하고 손실에 대해서는 볼록함을 확인함에 있어 전망이론을 뒷받침한다 (Kahneman & Tversky 1979, p. 279). 저자들은 실험에서 응답 즉, 기대효용함수가 상황을 설명하기에 최상의 모델은 아니지만 전망효용이론이 이러한 현상을 설명하는데 필요한 유연성을 제공한다고 결론 내릴 수 있다.

결과 패턴의 변화와 함께 저자들의 연구 결과에 대한 설명은 가설확률지수에 의존한다. 낮은 확률은 과대평가되며 그 “반사효과” 는 공식적인 정의에 반한다.

저자들의 연구 결과는 기대효용함수가 여전히 위험 상황에서 의사결정을 위해 타당한 이론임을 입증하는데, 이것은 “우리가 어떻게 결정해야 하는가? 에 대한 이론이다. 저자들의 실험에서 EUT 를 뒷받침하는 증거는 위험 가능성에서 0.50 의 확률의 모험을 통한 것이다.

전망이론 (Birnbaum 2004)의 타당성에 대한 비판과 이것에 맞서는 증거들이 있을지라도 (Laury & Holt 2008), 저자들은 반사효과와 누적 전망이론을 뒷받침하는 강력한 증거들을 발견했으므로, 이것이 “우리가 어떻게 결정해야 하는가?”에 대한 타당한 이론이라고 말할 수 있다.

효율적 시장가설은 주가가 정보에 따라 변동되며, 시장은 ‘현명’해서 기업들의 성과에 대한 정보에 따라 가격을 조절할 수 있다고 가정한다. 이러한 진술은 어떤 의미로는 정확한데, 정보가 주가에 영향을 끼치기 때문이다 (Scholes 1972). 그러나 금융시장에서 인지적 실수에 취약한 투자자들이 있다. 행동재무론의 관점에서의 시장 연구는 EMH가 설명할 수 없는 사건들을 이해하기 위한 몇 가지 단서를 우리에게 제시할 수 있다. 행동재무론은 금융시장이 향후 어떻게 운영될 것인지를 설명함에 있어 전통적인 재무이론에 대한 추가적인 토대가 될 것으로 예상된다.

참고문헌

- Allais, Maurice. “Le comportement de l’homme rationnel devant le risque: Critique des postulats et axiomes de l’école américaine,” *Econometrica*, 21, 1953, 503-546.
- Birnbaum, Michael H. “Tests of rank-dependent utility and cumulative prospect theory in gambles represented by natural frequencies: Effects of format, event framing, and branch splitting,” *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 95, 2004, 40-65.
- Bruhin, Adrian, Fehr-Duda, Helga and Epper, Thomas. “Risk and Rationality: Uncovering Heterogeneity in Probability Distortion,” *Econometrica*, 78(4), 2010, 1375-1412.
- Fama, Eugene F. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,” *Journal of Finance*, 25(2), 1970. 383-417.
- Fama, Eugene F. “Portfolio analysis in a stable paretian market,” *Management Science*, 11, 1965.
- Gibson, George. *The Stock Exchanges of London, Paris, and New York*, G. P. Putnam’s Sons, New York and London, 1889.
- Goldberg, Joachim and Nitzsch, Rüdiger von. *Behavioral Finance*, Wiley Finance, Chichester, 1999.
- Harrison, Glenn W. and Rutström, E. Elisabet. “Risk Aversion in the Laboratory,” *Research in Experimental Economics*, 12, 2008, 41-196.
- Hens, Thorsten and Rieger, Mark Oliver. *Financial Economics: A concise introduction to classical and behavioral finance*, Springer-Verlag, Berlin, 2010.
- Hey, John D and Orme, Chris. “Investigating Generalizations of Expected Utility Theory

- Using Experimental Data,” *Econometrica*, 62(6), 1994, 1291–1326.
- Kahneman, Daniel and Tversky, Amos. “Prospect Theory: An analysis of decision under risk,” *Econometrica*, 47(2), 1979, 263–291.
- Keown, Arthur J and Pinkerton, John M. “Merger Announcements and Insider Trading Activity: An Empirical Investigation,” *Journal of Finance*, 36 (4), 1981, 855–869.
- Laury, Susan K. and Holt, Charles A. “Further reflections on the reflection effect,” *Research in Experimental Economics*, 12, 2008, 405–440.
- Malkiel, Burton. *New Palgrave Dictionary of Money and Finance*, MacMillan, London, 1992.
- Markowitz, Harry. “The utility of wealth,” *Journal of Political Economy*, 60(2), 1952, 151–158.
- Ritter, Jay R. “Behavioral finance,” *Pacific-Basin Finance, Journal* 11(4), 2003, 429–437.
- Roberts, Harry. “Statistical versus Clinical Prediction of the Stock Market” . Unpublished manuscript, 1967.
- Ross, Stephen A. and Westerfield, Randolph W. *Fundamentals of Corporate Finance*, 6th. Edition, Mc Graw Hill, 2003.
- Scholes, Myron. “The Market for Securities: Substitution versus Price Pressure and the Effects of Information on Share Prices,” *The Journal of Business*, 45(2), 1972, 179–211.
- Sharpe, W.F., Alexander, G.J. *Investments*, Prentice Hall, Englewood, New Jersey, 1990.
- Shleifer, Andrei and Vishny, Robert W. “The Limits of Arbitrage,” *The Journal of*

Finance, 52(1), 1997, 35-55.

Shleifer, Andrei. *Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance*, Oxford University Press, New York, 2000.

Tversky, Amos and Kahneman, Daniel. “Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty,” *Journal of Risk and Uncertainty*, 5(4), 1992, 297-323.

부록

ㄱ. 최대 가능성 예측

〈표 3〉 균등상대위험회피도(CRRA)의 최대 가능성 예측 ($p = .05$)

소득 종류	영역	r의 견적	표준 오차	z	P>z	95 % 신뢰 구간을 낮출	상위 95%의 신뢰 구간
높은	이득	-0.06436	0.00771	-8.35000	0.00000	-0.07947	-0.04925
	손실	0.06179	0.00353	17.49000	0.00000	0.05487	0.06872
낮은	이득	-0.09238	0.01021	-9.05000	0.00000	-0.11240	-0.07236
	손실	0.04660	0.00286	16.28000	0.00000	0.04099	0.05221

〈표 4〉 균등상대위험회피도(CRRA)의 최대 가능성 예측 ($p = .50$)

소득 종류	영역	r의 견적	표준 오차	z	P>z	95 % 신뢰 구간을 낮출	상위 95%의 신뢰 구간
높은	이득	-0.00241	0.00733	-0.33000	0.74200	-0.01679	0.01197
	손실	0.03142	0.00597	5.26000	0.00000	0.01972	0.04311
낮은	이득	-0.01412	0.00698	-2.02000	0.04300	-0.02780	-0.00043
	손실	0.01676	0.00469	3.58000	0.00000	0.00757	0.02595

〈표 5〉 균등상대위험회피도(CRRA)의 최대 가능성 예측 ($p = .95$)

소득 종류	영역	r의 견적	표준 오차	z	P>z	95 % 신뢰 구간을 낮출	상위 95%의 신뢰 구간
높은	이득	0.28378	0.00562	50.50000	0.00000	0.27276	0.29479
	손실	-1.01513	0.05423	-18.72000	0.00000	-1.12142	-0.90884
낮은	이득	0.19754	0.00510	38.72000	0.00000	0.18754	0.20754
	손실	-1.00384	0.05282	-19.00000	0.00000	-1.10737	-0.90030

ㄴ. 불확실성하의 의사결정에 대한 실험

실험에 대한 소개 및 안내

오늘 바쁜 가운데 이렇게 실험에 참가해준 여러분에게 감사합니다.

이 실험은 위험(불확실성)하에서의 개인의 재무적인 의사결정에 대해 연구할 목적으로 준비되었습니다.

이 실험은 2 개의 선택대안 중에서 하나를 선택하여 일정한 금액을 받게 되는 실험입니다. 가상의 게임이므로 실제로 돈을 지급하지는 않지만 가능한 한 실제라고 생각하고 실험에 임해주시면 됩니다. 선택대안들은 금액과 확률이 제시되어 있으며, 확률은 대안들의 위험(불확실성)을 나타내주는 지표입니다. 대안 A 와 대안 B 를 비교해보고 하나를 선택하시면 됩니다.

중요한 것은 이 실험에는 정답이 없으며 모든 것은 익명으로 이루어집니다. 자신만의 기준에 의해 선택을 해야 되므로, 학우 또는 다른 사람에게 묻거나 대답하지 말아야 하며, 성의 있고 정직하게 답을 해주기 바랍니다. 이 실험의 결과는 재무관리 분야의 핵심 주제의 하나인 의사결정에 대한 이해를 증진시키는 데 큰 도움이 될 것입니다.

주의사항:

- 학우나 다른 사람들과 의논하지 말고 자기 자신의 기준에 의해 의사결정을 하기 바랍니다. 이 실험은 정답이 없으며 다른 사람과 의논하거나 말하게 되면 결과에 좋지 않은 영향을 미치게 됩니다.
- 질문이 있으면 진행자에게 손을 들어 개별적으로 조용히 질문하기 바랍니다.

이 실험은 총 12 개 상황에 대한 실험과 일반사항으로 구성됩니다. 1 개 상황에 대한 실험은 10 개의 의사결정으로 구성되어 있으며, 각각의 의사결정은 2 개의 대안 (대안 A 와 대안 B)으로 이루어졌습니다.

대안 B 는 확실한 금액이 지급되는 것이지만, 대안 B 는 위험이 있는 것으로 확률로 표시되어 있습니다. A 와 B 중에서 하나를 선택하여 “당신의 선택은?” 신의 쓰여진 칸에 적으면 됩니다. 이러한 선택을 상황별로 10 회를 하여 표에 기록하면 됩니다. 이익과 손실을 보는 상황이 각각 6 개이므로 총 120 회의 선택을 하여 적어주기 바랍니다.

제 1 부: 이익을 보는 경우에 대한 실험

대안 A 와 대안 B 모두 이익을 보는 6 가지 상황에서의 실험입니다. 대안 B 는 지급이 확실히 보장되는 이익이며, 대안 A 는 확률로 표시된 위험이 있는 이익금액의 경우입니다.

상황 1							
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A의 우측 또는 B의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)				대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)	
1	<p>5% 95%</p> <p>2만원 0만원</p>	A	☐	☐	B	2만원	
2		A	☐	☐	B	1만 8천원	
3		A	☐	☐	B	1만 6천원	
4		A	☐	☐	B	1만 4천원	
5		A	☐	☐	B	1만 2천원	
6		A	☐	☐	B	1만원	
7		A	☐	☐	B	8천원	
8		A	☐	☐	B	6천원	
9		A	☐	☐	B	4천원	
10		A	☐	☐	B	2천원	

상황 2							
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A의 우측 또는 B의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)				대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)	
1	<p>50% 50%</p> <p>2만원 0만원</p>	A	☐	☐	B	2만원	
2		A	☐	☐	B	1만 8천원	
3		A	☐	☐	B	1만 6천원	
4		A	☐	☐	B	1만 4천원	
5		A	☐	☐	B	1만 2천원	
6		A	☐	☐	B	1만원	
7		A	☐	☐	B	8천원	
8		A	☐	☐	B	6천원	
9		A	☐	☐	B	4천원	
10		A	☐	☐	B	2천원	

상황 3						
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A의 우측 또는 B의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)			대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)	
1	<p>95% 2만원 0만원</p>	A	☐	☐	B	2만원
2		A	☐	☐	B	1만 8천원
3		A	☐	☐	B	1만 6천원
4		A	☐	☐	B	1만 4천원
5		A	☐	☐	B	1만 2천원
6		A	☐	☐	B	1만원
7		A	☐	☐	B	8천원
8		A	☐	☐	B	6천원
9		A	☐	☐	B	4천원
10		A	☐	☐	B	2천원

상황 4						
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A의 우측 또는 B의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)			대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)	
1	<p>5% 95% 100만원 0만원</p>	A	☐	☐	B	100만원
2		A	☐	☐	B	90만원
3		A	☐	☐	B	80만원
4		A	☐	☐	B	70만원
5		A	☐	☐	B	60만원
6		A	☐	☐	B	50만원
7		A	☐	☐	B	40만원
8		A	☐	☐	B	30만원
9		A	☐	☐	B	20만원
10		A	☐	☐	B	10만원

상황 5						
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A의 우측 또는 B의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)				대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)
1	<p>50% 50%</p> <p>100만원 0만원</p>	A	☐	☐	B	100 만원
2		A	☐	☐	B	90 만원
3		A	☐	☐	B	80 만원
4		A	☐	☐	B	70 만원
5		A	☐	☐	B	60 만원
6		A	☐	☐	B	50 만원
7		A	☐	☐	B	40 만원
8		A	☐	☐	B	30 만원
9		A	☐	☐	B	20 만원
10		A	☐	☐	B	10 만원

상황 6						
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A의 우측 또는 B의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)				대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)
1	<p>95% 5%</p> <p>100만원 0만원</p>	A	☐	☐	B	100 만원
2		A	☐	☐	B	90 만원
3		A	☐	☐	B	80 만원
4		A	☐	☐	B	70 만원
5		A	☐	☐	B	60 만원
6		A	☐	☐	B	50 만원
7		A	☐	☐	B	40 만원
8		A	☐	☐	B	30 만원
9		A	☐	☐	B	20 만원
10		A	☐	☐	B	10 만원

제 2 부: 손실을 보는 경우에 대한 실험

대안 A 와 대안 B 모두 손실을 보는 6 가지 상황에서의 실험입니다. 대안 B 는 손실이 확실히 발생하는 경우이며, 대안 A 는 확률로 표시된 불확실한 손실금액의 경우입니다.

상황 1							
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A 의 우측 또는 B 의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)				대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)	
1		A				B	-2 만원
2		A				B	-1 만 8 천원
3		A				B	-1 만 6 천원
4		A				B	-1 만 4 천원
5		A				B	-1 만 2 천원
6		A				B	-1 만원
7		A				B	-8 천원
8		A				B	-6 천원
9		A				B	-4 천원
10		A				B	-2 천원

상황 2							
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A 의 우측 또는 B 의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)				대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)	
1		A				B	-2 만원
2		A				B	-1 만 8 천원
3		A				B	-1 만 6 천원
4		A				B	-1 만 4 천원
5		A				B	-1 만 2 천원
6		A				B	-1 만원
7		A				B	-8 천원
8		A				B	-6 천원
9		A				B	-4 천원
10		A				B	-2 천원

상황 3							
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A의 우측 또는 B의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)				대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)	
1		A				B	-2만원
2		A				B	-1만 8천원
3		A				B	-1만 6천원
4		A				B	-1만 4천원
5		A				B	-1만 2천원
6		A				B	-1만원
7		A				B	-8천원
8		A				B	-6천원
9		A				B	-4천원
10		A				B	-2천원

상황 4							
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A의 우측 또는 B의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)				대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)	
1		A				B	-100만원
2		A				B	-90만원
3		A				B	-80만원
4		A				B	-70만원
5		A				B	-60만원
6		A				B	-50만원
7		A				B	-40만원
8		A				B	-30만원
9		A				B	-20만원
10		A				B	-10만원

상황 5							
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A의 우측 또는 B의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)				대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)	
1	<p>50% 50%</p> <p>-100만원 0만원</p>	A	☐	☐	☐	B	-100 만원
2		A	☐	☐	☐	B	-90 만원
3		A	☐	☐	☐	B	-80 만원
4		A	☐	☐	☐	B	-70 만원
5		A	☐	☐	☐	B	-60 만원
6		A	☐	☐	☐	B	-50 만원
7		A	☐	☐	☐	B	-40 만원
8		A	☐	☐	☐	B	-30 만원
9		A	☐	☐	☐	B	-20 만원
10		A	☐	☐	☐	B	-10 만원

상황 6							
의사 결정	대안 A (소득금액과 확률이 그래프로 표시되어 있음)	당신의 선택은? (A의 우측 또는 B의 좌측 빈칸에 ○표 하십시오.)				대안 B (지급이 확실히 보장되는 금액)	
1	<p>95% 5%</p> <p>-100만원 0만원</p>	A	☐	☐	☐	B	-100 만원
2		A	☐	☐	☐	B	-90 만원
3		A	☐	☐	☐	B	-80 만원
4		A	☐	☐	☐	B	-70 만원
5		A	☐	☐	☐	B	-60 만원
6		A	☐	☐	☐	B	-50 만원
7		A	☐	☐	☐	B	-40 만원
8		A	☐	☐	☐	B	-30 만원
9		A	☐	☐	☐	B	-20 만원
10		A	☐	☐	☐	B	-10 만원

여러분, 수고하셨습니다. 이제 모든 상황과 의사결정에 대해 대안을 선택하셨습니다. 이제 본 실험의 마무리를 하겠습니다.

Step 1: 의사결정 상황의 결정

이익을 보는 경우와 손실을 보는 경우 각각 6 가지의 상황 중에서 어느 것이 사용될지를 결정하기 위해 앞의 상자에 있는 6 개의 공들 중에서 하나를 무작위로 선택하겠습니다.

선택된 공의 번호를 적으십시오. : _____ [1]

선택된 번호의 상황이 이익을 보는 경우와 손실을 보는 경우 모두에서 사용될 것입니다.

Step 2: 의사결정의 선택

다음은 1~10 까지 10 개의 의사결정 중에서 하나를 선택하기 위해 1~10 까지 번호가 쓰여진 주사위를 던지겠습니다.

선택된 주사위의 번호를 적으십시오. _____ [2]

Step 3: 확률과 소득금액의 결정:

대안 B 를 선택한 사람은 아래의 (1)번으로 가십시오.
대안 A 를 선택한 사람은 아래의 (2)번으로 가십시오.

(1) 대안 B 를 선택한 경우 확률의 결정이 불필요하므로 지금 아래에 이익과 손실금액을 적으십시오.

이익을 보는 경우 이익금액: _____ [3]

손실을 보는 경우 손실금액: _____ [4]

이제, 대안 B 를 선택한 경우 지금 바로 제 3부로 넘어가기 바랍니다.

(2) 대안 A 를 선택한 경우 상자에서 무작위로 확률을 추출하겠습니다.

선택된 확률의 값을 적으십시오. : _____ [2]

이익을 보는 경우와 손실을 보는 경우 각각에 대해 소득이 결정되면 해당 금액을 적어주기 바랍니다.

이익을 보는 경우 소득금액: _____ [3]

손실을 보는 경우 소득금액: _____ [4]

제 3부: 참가자에 대한 일반사항

마지막으로 다음의 해당 항목에 체크바랍니다.

1. 성별: 여자 (), 남자 ()
2. 출생년도: 19()년
3. 학과(전공), 학년: 전공 학년
4. 국적: 한국 (), 중국(),
기타()
5. 병역 (남자에만 해당됨): 병역필 (), 미필 (), 기타
()

수고하셨습니다. 대단히 감사합니다.

초록

전망이론에 관한 실험적 연구

로메로 카스트로 이시드로 갈릴레오

경영학과

청주대학교 대학원

지도교수 곽 세영

관련된 정보를 신속하고 정확하게 반영한다는 의미에서 금융시장이 효율적이라고 하는 효율적 시장가설은 고전적 재무이론의 하나이다. 효율적 시장가설은 투자자들이 이성적이고 비이성적 투자자들의 거래들은 서로 상쇄하는 효과로 인해 증권가격에 영향을 미치지 않는다는 암묵적 가정을 한다.

그 동안 금융시장에서 효율적 시장가설이 타당하다는 많은 증거들이 있었지만 비교적 최근의 연구들에 의하면 상반된 결과들을 제시하고 있다. 이러한 이례적 현상들을 설명하기 위한 노력의 일환으로 심리적 요인들을 고려하였는데 이를 행동재무라 한다.

Kahneman and Tversky (1979) 에 의해 제시된 전망이론은 행동재무의 하나이다. 기대효용이론의 대안인 전망이론은 합리적 경제이론이 설명하지 못하는 투자자들의 의사결정을 설명하려는 이론이다.

미래 상태와 그 확률이 알려져 있다는 가정하에서 전망이론은 투자자들의 위험에 대한 태도는 이익을 보고 있는지 손실을 보고 있는지에 따라 다르다고 주장한다. 구체적으로 투자자들은 이익영역에서는 위험회피적이며 손실영역에서는 위험선호형이 된다는 것이다.

전망이론에 대한 확장이론으로 미래의 상태는 알고 있지만 그에 대한 확률은 모른다는 가정을 바탕으로 누적전망이론이 Tversky and Kahneman (1992)에 의해 제시되었다. 누적전망이론은 투자자들의 위험에 대한 태도를 다음의 4 가지 경우로 구분하여 설명하고 있다: 이익을 볼 확률이 큰 경우에는 투자자들은 위험회피형이 되며, 손실을 볼 가능성이 높은 경우에는 위험선호형이 되기 쉬우며, 이득을 볼 확률이 낮은 경우에는 투자자들은 위험선호형이 되며, 확률이 낮은 손실을 볼 상황이면 투자자들은 위험회피형이 될 가능성이 높다는 것이다.

본 논문은 청주대학교에 재학중인 111 명의 학생들을 대상으로 한 실험을 통해 누적전망이론의타당성을 검증하였다. 실험에서는 2 가지 선택대상이 제시되었는데 하나는 위험이 없는 것이고 다른 하나는 위험이 있는 것이었다. 위험이 있는 투자대상의 발생가능 확률은 5%, 50% 그리고 95%의 3 가지로 설정되었다. 실험결과 발생확률이 5%이면서 손실을 보고 있는 경우에 투자자들은 위험회피형으로 나타났으며, 이익을 보고 있는 경우에는 위험선호형을 보였다. 발생확률이 95%이면서 이익을 보고 있는 경우에는 위험회피형, 손실을 보고 있는 경우에는 위험선호형으로 나타났다. 추가적으로 최우추정법과 그래프분석을 통하여 분석한 결과 전망이론이 제시하는 것과 일치하는 결과를 얻었다. 결론적으로 기대효용이론의 대안인 누적전망이론은 재무분야의 적절한 의사결정모형인 것으로 보인다.